

УДК 629.33:658.562:006.35. 658.562:629.3

**АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Муминов Н.Ш. - проф. кафедры «Городская инфраструктура.
Метрология, стандартизация и системы
менеджмента качества»

*Ташкентского архитектурно-строительного
университета, доктор технических наук,*

muminov.najmiddin@mail.ru ; тел. +998903291543;

Акрамов М.К. – Начальник отдела
«Система менеджмента качества», ООО СП «O'zAuto-Austem»;

Асадов Б.К. – Начальник секции
«GEM модели» АО «UzAuto Motors»

Аннотация: В данной статье представлены аналитическая информация о роли и значение автомобильной промышленности в развитие экономики. А также приведены результаты анализа этапов развития и исследований по повышению качества национальной автомобильной промышленности. Определены приоритеты и выявлены ряд проблем сдерживающие по развитию национального автомобилестроения. На основе анализов и исследований даны рекомендации по развития отечественных предприятий автомобилестроения по совершенствованию производственных и организационных процессов.

Ключевые слова: автомобильная промышленность, производственная предприятия, качество и безопасность продукции, международный стандарт, управления производством, система менеджмента качества, экспорт, инновация, эффективность производства.

УДС 629.33:658.562:006.35. 658.562:629.3

**АВТОМОБИЛСОЗЛИК САНОАТИНИНГ ҲОЗИРГИ
РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА ТАДҚИҚ
ҚИЛИШ**

Мўминов Н.Ш. - Тошкент архитектура-қурилиш университети
"Шаҳар инфратузил-маси. Метрология, стандартлаштириш
ва сифат менежменти тизимлари"

*кафедраси профессори", техника фанлари доктори,
muminov.najmiddin@mail.ru ; telefon: +998903291543;*

*Акромов М. К. – «Сифат менежменти тизими»
бўлими бошлиғи, «O'zAuto-Austem» ҚК МЧЖ;
Асадов Б. К. – «GEM моделлари» бўлинмаси бошлиғи,
«UzAuto Motors» АЖ;*

Аннотация: Ушбу мақолада автомобилсозлик саноатининг иқтисодий ривожланишидаги роли ва аҳамияти тўғрисида таҳлилий маълумотлар келтирилган. Шунингдек, миллий автомобилсозлик саноатининг ривожланиш босқичлари таҳлили ва сифатини ошириш бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган. ва миллий автомобилсозлик саноатининг устувор вазифалари аниқланиб, ривожланишига тўсқинлик қиладиган бир қатор муаммолар кўрсатилган. Таҳлил ва тадқиқотлар асосида ишлаб чиқариш ва ташкилий жараёнларни такомиллаштириш бўйича маҳаллий автомобилсозлик корхоналарини ривожлантириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: автомобилсозлик, ишлаб чиқариш корхоналари, маҳсулот сифати ва хавфсизлиги, халқаро стандарт, ишлаб чиқаришни бошқариш, сифат менежменти тизими, экспорт, инновация, ишлаб чиқариш самарадорлиги.

UDC 629.33:658.562:006.35. 658.562:629.3

ANALYSIS AND RESEARCH OF THE CURRENT STAGE OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT

*Muminov N.Sh. - Professor of the department
"Urban infrastructure. Metrology,
Standardization and Quality Management Systems"
of Tashkent University of Architecture and
Civil Engineering, Doctor of Technical Sciences,
muminov.najmiddin@mail.ru ; phone:+998903291543;
Akramov M.K. – «Quality management system»
head of department, «O'zAuto-Austem» JV LLC;
Asadov B.K. – «GEM models» head of section,
«UzAuto Motors» JSC*

Annotation: This article provides analytical information about the role and importance of the automotive industry in the development of the world economy. And also the results of the analysis of the stages of development and research to improve the quality of the national automotive industry are presented. Priorities are defined

and a number of problems constraining the development of the national automotive industry are identified. Based on analyzes and research, recommendations are given for the development of domestic automotive enterprises to improve production and organizational processes.

Key words: *automotive industry, manufacturing enterprises, product quality and safety, international standard, production management, quality management system, export, innovation, production efficiency.*

ВВЕДЕНИЕ

Автомобильная промышленность в Узбекистане является одной из отраслей, вносящих весомый вклад в развитие экономики. Совместно с такими ведущими компаниями мира, как "General Motors", "MAN", "Isuzu", в нашей стране производятся легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы.

Вместе с тем, нынешнее время ставит задачи по модернизации и поэтапному развитию автомобильной промышленности, производству конкурентоспособных и экспортоориентированных автомобилей, регулярному обновлению линейки моделей.

Автомобилестроение оказывает большое влияние на развитие экономики стран через рост числа предприятий - поставщиков комплектующих частей, материалов и оборудования и повышение их технологического уровня, так как стоимость комплектующих частей и материалов при производстве автомобилей достигает 75 %.

Цель исследования: провести анализ *и исследования современного этапа развития автомобильной промышленности*, основанных на требованиях международных стандартов.

Методы исследования: аналитическое исследование.

Результаты исследования и их обсуждение: Современное мировое автомобилестроение сегодня - это производство в более чем 120 странах автомобилей всех классов и комплектующих частей.

Автомобильная промышленность в мировой экономике является первой среди отраслей промышленности по масштабам использования ресурсов - финансовых, материальных, трудовых.

Автомобилестроение, как одна из важнейших отраслей мировой экономики занимает ведущее место в промышленно развитых странах. В США и Франции доля автомобильной промышленности в ВВП составляет 5 %, в Японии и Германии - 9 %, по Европейскому Союзу - 6,8%.

В 27 странах ЕС на 304 автомобильных заводах отрасли в год выпускается 19,6 миллиона автомобилей всех типов и назначения на общую сумму 90,3 миллиардов евро.

Ежегодные же затраты на исследования и разработки в мировом автомобилестроении превышают затраты на НИОКР в военной и авиационной промышленности и достигают 100 миллиард долларов.

По мнению П.Друкера, «автомобилестроение - это отрасль, создающая новые отрасли», так как имеет мощный мультипликативный эффект - одно рабочее место в автомобильной промышленности создает до 10 рабочих мест в других отраслях и стимулирует развитие металлургической, химической, электронной и электротехнической промышленности.

Поскольку для производства 1000 легковых автомобилей среднего класса расходуется 620 тонн стали, 70 тонн чугуна, 50 тонн алюминия, 25 тонн медных сплавов, 80 тонн пластмасс, 72 тонны резинотехнических изделий, 28 тонн автомобильного стекла и другого, то на долю автомобилестроения приходится около половины мирового потребления нефти, 77 % натурального каучука, 67 % свинца, 64 % чугуна, 40 % станков, 25 % стекла и полупроводников, 18 % алюминия, 12 % стали.

Мировое производство автомобилей в 2022 году составило 110,05 миллион автомобилей (т.е. в мире каждую секунду времени выпускается три новых автомобиля).

Значение автомобильной промышленности в жизни современного общества определяется ролью и местом автомобиля, как наиболее распространенного транспортного средства. В суммарном пассажирообороте на автомобильный транспорт приходится около 80 %, из них более 60 % приходится на легковые автомобили, около 20 % на автобусное сообщение.

В мировом грузообороте, автомобильный транспорт специализирован преимущественно на перевозках малой и средней дальности, где занимает 75 % объема оплачиваемых наземных перевозок.

Технологии и методы организации производства, разработанные в автомобилестроении, широко используются в других отраслях промышленности. Поэтому все страны стремятся создавать и развивать национальное автомобилестроение как технологического лидера, локомотив промышленного развития страны, поскольку инновации определяют вектор развития и темпы роста отрасли.

На исследования и разработки европейские автомобильные компании тратят от 3 до 6 % своего оборота.

Современная автомобильная промышленность отличается перенос производства автомобилей из развитых стран в развивающиеся, за последние десятилетия доля развивающихся стран в мировом производстве автомобилей выросла с 25 до 58 % (в основном за счет Китая, Индонезии, Индии, Малайзии и др.).

Автомобилестроение США. Поскольку США - страна массовой автомобилизации, по состоянию на конец 2020 года в США было зарегистрировано более 297,9 миллиона автомобилей. В автомобильной промышленности США занято приблизительно 5 % всей рабочей силы. В США располагаются такие крупные автомобилестроительные компании, как General Motors, Ford, Chrysler, в то время как инновационная сосредоточены в таких компаниях как Tesla Motors, Artisan Vehicles и др.

Автомобилестроение Китая. Китай с 2009 года является крупнейшим автопроизводителем и авторынком в мире, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем США и Япония вместе взятые, или чем все страны Евросоюза. К примеру, в 2020 году в Китае было произведено 38% автомобилей в мире. В Китае началась реализация правительственной программы перехода к выпуску автомобилей на альтернативном топливе или «новых источниках энергии» (NEV), включающих как электромобили (BEV), так и гибридные автомобили (HEV и PHEV).

Автомобилестроение России. В России автомобилестроение объединяет 243 предприятия и организации. Насыщенность мирового рынка автомобилей, обострение конкуренции между ведущими автопроизводителями мира, несоответствие продукции российской автомобильной промышленности международным стандартам по технико-экономическим параметрам, надежности и качеству привели к практическому вытеснению российских автомобилей с рынка развитых стран.

В стране имеются проблемы с управлением на современном производстве, так для управления Волжским и Горьковским автозаводами, приглашены специалисты из Франции, Германии и даже Узбекистана.

Вместе с тем, в автомобильной промышленности все более обостряется конкурентная борьба за рынки сбыта, где появились автомобильные компании развивающихся стран.

Автомобилестроение Узбекистана. Начало узбекскому автомобилестроению положило создание в марте 1993 года узбекско--корейского совместного предприятия «УзДЭУ- авто» на базе Асакинского завода тракторных прицепов. Созданное в первые годы независимости автомобилестроение Узбекистана стало одной из основ промышленности и

драйвером технологического развития страны. Автомобилестроение Узбекистана сегодня - это современное производство автомобилей и автокомплекующих, более 30 тыс. человек работающих на 110 крупных и средних предприятиях АО «Узавтосаноат», сотрудничество с более чем 200 зарубежными компаниями.

Многие мировые бренды, включая Daewoo, General Motors, Volkswagen, Hyundai и другие автопроизводители участвуют в развитии автомобильной промышленности Узбекистана.

Численность персонала головного предприятия АО «UZAUTO MOTORS» на 2021 года составляла более 11000 человек. В настоящее время на производственных площадках АО «UZAUTO MOTORS» производятся 10 моделей автомобилей под брендами «Chevrolet» и «Ravon», в частности модели Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra) выпускаются на основном производстве в г. Асаке, модели Malibu, Tracker, Equinox, Trailblazer, Traverse и Tahoe в филиале в г. Ташкенте, модели Damas, Labo в филиале в г. Питнаке.

Вместе с тем, в автомобилестроении Узбекистана наблюдается отставание от мировых лидеров, в том числе по производительности, продуктам, технологиям и компетенциям. Поэтому, для дальнейшей модернизации, диверсификации производства в отрасли, для совершенствования управления в автомобилестроении в Республике принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года № ПП-3028 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 2017 - 2021 годы».

Автомобилестроение обеспечивает занятость более чем 200 тыс. человек в металлургической, химической, электротехнической и других отраслей промышленности [28]. Доля отрасли в ВВП страны за 2018 год составила 6,6%, в промышленном секторе — 11,7%, выплаты в бюджет в виде налогов и других платежей — 1,6 трлн сумов.

Спрос на автомобили генерирует потребность в высокотехнологичной продукции металлургической, химической, электротехнической и других отраслей промышленности, обеспечивая занятость более чем 200 тыс. человек. В отрасли объединено 70 предприятий и организаций, трудоустроено более 25 тыс. человек.

В 2020 году объем производства промышленной продукции составил 30,8 трлн сумов. Экспорт продукции отрасли составил \$65 млн, в том числе легковых автомобилей — \$28 млн, автобусов и грузовиков — \$37 млн.

К 2025 году в автомобильной промышленности планируется достижение следующих показателей:

рост объема производства с текущих 220 до 300 тыс. автомобилей, или в 1,4 раза, в том числе 9 тыс. легких коммерческих автомобилей, а также повышение уровня загрузки мощностей до не менее 85%;

увеличение объема экспорта — с текущих 4,7 до 25,7 тыс. автомобилей, или в 5,5 раза;

увеличение «чистого» уровня локализации по легковым автомобилям до 55%, а по коммерческим — до 30%;

производство автомобилей методом крупноузловой сборки в объемах, не превышающих 10% от общего объема производства;

увеличение численности занятых с 25,5 до 35 тыс. человек, или в 1,4 раза.

В результате уровень автомобилизации должен составить 116 ед. на 1000 человек.

Для повышения конкурентоспособности и улучшения потребительских свойств продукции в среднесрочной перспективе будут реализованы проекты по частичному изменению дизайна автомобилей, разработке оригинальных автомобильных компонентов для массового производства.

В рамках развития научно-исследовательской деятельности в отрасли планируется внедрение практики проектирования и разработки технологической оснастки, освоения навыков проведения испытаний и экспериментов, проведения технико-экономического анализа процессов производства.

Перспективным направлением станет проработка организации производства электромобилей и формирование необходимой инфраструктуры для их широкого распространения среди потребителей на территории республики.

Экспортная стратегия до 2025 года предусматривает постепенное расширение географического охвата экспорта, увеличение экспорта не только в страны СНГ и ближнего зарубежья, но и освоение новых рынков дальнего зарубежья — Восточной Европы, Южной Азии и Ближнего Востока, африканских стран.

Реализация концепции предполагает формирование единой промышленной политики, включая разработку и внедрение соответствующей нормативно-правовой базы по требованиям к организации на территории новых производств, предусматривающих выполнение полного цикла технологических операций.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Решение поставленных задач требует коренного улучшения в

производстве автомобилей - повышения качества продукции, культуры производства, подготовки квалифицированных кадров и системы менеджмента качества.

Вместе с тем, в отрасли накопилось достаточно проблем, связанных с ее развитием и настоящим положением.

Ключевыми вызовами для автомобильной промышленности Узбекистана остаются высокая себестоимость продукции и низкая производительность труда, низкий уровень локализации и зависимость от импортных поставок, отсутствие собственной инжиниринговой базы и относительно низкий научно-технический потенциал, недостаточная эффективность кадровой политики.

Основными проблемами отечественного автомобилестроения являются технологическая и производственная зависимость от зарубежных партнеров, развитие кадрового и инжинирингового потенциала, внедрение современных методов управления на предприятиях, неэкономические факторы развития отрасли.

Низкая рентабельность отечественных производителей не позволяет погасить имеющуюся задолженность по кредитам коммерческих банков в полном объеме, приводит к росту кредиторской задолженности, дефициту оборотных средств и ограничению возможностей финансирования инвестиционных проектов и привлечения дополнительных заемных средств.

Развитие автомобильной отрасли ограничено недостатком квалифицированных инженерных кадров, отсутствием необходимого научного потенциала для создания и внедрения перспективных инновационных технологий.

Уровень развития собственного инжиниринга остается низким, в том числе вследствие отсутствия государственных программ по стимулированию исследований и разработок, недостаточного количества лабораторий и испытательных баз и низкого уровня их оснащения современным исследовательским оборудованием.

Для решения основных организационно управленческих проблем отрасли и повышения эффективности предприятий автомобилестроения необходимо:

- важнейшим фактором развития отрасли является совершенствование управления предприятиями, ведение новых методов хозяйствование;
- совершенствование организации производства и управления по всей цепочке создания автомобиля;
- создание специализированных организаций по оказанию технической помощи малым и средним предприятиям в локализации производства

автокомпонентов (Технологический центр) и технической консультации по трансферу технологий, испытаниям продукции, исследованиям и разработкам, проведению единой технической и промышленной политики;

- развитие инжинирингового потенциала и совершенствование подготовки кадров (создание Корпоративного университета и партнерство с ведущими техническими ВУЗами страны);

- для повышения конкурентоспособности и улучшения потребительских свойств производимой продукции в среднесрочной перспективе будут реализованы проекты по частичному изменению дизайна автомобилей, разработке оригинальных автомобильных компонентов для массового производства;

-укрепление кадрового потенциала отрасли, усиление кооперации производственных организаций АО «Узавтосаноат» с высшими и средними специальными, профессиональными образовательными и научными учреждениями, привлечение в отрасль молодых и талантливых специалистов;

-развитие и внедрение в процессы модернизации, технического и технологического обновления производства научно-прикладных исследований и инновационных разработок, обеспечение более тесной связи науки и производства;

- сотрудничество с ведущими мировыми автопроизводителями в части трансфера новейших технологий;

-полная модернизация оборудования, активизация инновационной деятельности путем создания системы инжиниринговых фирм;

- коренное улучшение потребительских качеств автомобилей;

-совершенствование систем норм расходов, стандартов производства, менеджмента качества во всех звеньях отрасли и развитие системы добровольной сертификации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017г. N ПП-3028 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 2017-2021 годы».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.07.2019 г. N ПП-4397 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан»

3. IATF 16949-2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».

4. ГОСТ Р 58139 -2018 «Системы менеджмента качества Требования к организациям автомобильной промышленности». Москва Стандартинформ. 2018г.
5. Гаибназарова З.Т. «Тенденция развития мировой и отечественной автомобильной промышленности в современных условиях». «Иктисод ва молия» журналы. «Экономика и финансы» 2021,5(141).
6. Чан Тху Чанг. Стратегия формирования автомобильной промышленности в развивающихся странах //Известия МГТУ. 2014. №4 (22).
7. Баронина Ю.А. Современные стратегии европейских автомобильных транснациональных корпораций. Дис.кандидата экономических наук. М.: 2019. С. 200.
8. Гутман К. Инновационный подход: высокоэффективное конструирование изделий в автомобилестроении //CAD/CAM/CAE Observer №7 (99) / 2015. Р.39-41.
9. Александров И.А. Опыт развития автомобильной промышленности в Китайской Народной Республике и возможности его использования в Российской Федерации. Дис.по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. М.: 2014.
10. Концепция развития автомобильной промышленности России. www.strana.ru
11. АО «GM UZBEKISTAN»// <https://uzavtosanoat.uz/ao-GM-UZBEKISTAN.html>, <https://uzautomotors.com/companies>
12. Как изменится автомобильная промышленность Узбекистана. Концепция развития автомобильной промышленности Узбекистана до 2025 года 2019.06.27.